

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI ANTREPRENORIALE: MECANISM DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU DISCIPLINA CHIMIE

DOI: 10.5281/zenodo.3519749

CZU: 37.0:54

Doctor în chimie, profesor universitar

Eduard COROPCEANU,

Universitatea de Stat din Tiraspol

Profesor de chimie **Olesea TANASACHI**

Școala Profesională din Leova

Profesor de chimie **Vasile LOZOVANU**

Liceul Teoretic Săseni, r-l Călărași

DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURIAL COMPETENCE AS A MECHANISM TO STIMULATE INTEREST INTO EDUCATION IN CHEMISTRY

Abstract. *The adaptation of the didactic methodology to the realities and needs of the labour market is a decisive factor for the sustainable development of the society in future. The educational process should focus on the practical applicability of knowledge, the development of entrepreneurial competence, the promotion of research training and the development of innovative technologies. Exercising different forms of entrepreneurial activity in the education system allows for the integral development of the personality and its preparation for competitive professional activity.*

Keywords: *entrepreneurial competence, Chemistry, the applicability of knowledge, education-labour market.*

Rezumat: *Adaptarea metodologiei didactice la realitățile și necesitățile pieței muncii prezintă un obiectiv determinant pentru dezvoltarea durabilă a societății în viitor. Procesul educațional trebuie să fie axat pe aplicabilitatea practică a cunoștințelor, dezvoltarea competenței antreprenoriale, promovarea instruirii prin cercetare și elaborarea tehnologiilor inovatoare. Exersarea diferitor forme de activitate antreprenorială în sistemul de învățământ permite dezvoltarea integră a personalității și formarea pentru activitate profesională competitivă.*

Cuvinte-cheie: *competență antreprenorială, chimie, aplicabilitatea cunoștințelor, educație-piața muncii.*

Rolul determinant al educației în evoluția socioeconomică condiționează identificarea sistematică a noilor mecanisme de sporire a eficienței procesului educațional, în special, în societatea bazată pe cunoaștere, în care dinamica schimbării tehnologiilor este în creștere rapidă, fapt ce solicită adaptarea permanentă la noile realități ale pieței muncii. Formarea educabililor în cheia competențelor utile pentru activitatea practică în

societatea viitorului este una dintre cele mai rentabile investiții în capitalul uman pe termen lung. În domeniul științelor naturii și a științelor exacte, care sunt slab solicitate de tineri în ultimul timp, una dintre problemele fundamentale este motivarea în baza unor tehnologii adecvate și adaptate specificului disciplinelor de instruire, dar care să ofere posibilități largi de utilizare în domeniul de activitate profesională [1].

Procesul de formare a competenței antreprenoriale implică triada: domeniul didactic (vizând obiectivele transdisciplinare și cele ale ariilor curriculare), domeniul socioeconomic (vizând pregătirea pentru piața muncii) și domeniul de cunoaștere prin investigare și aplicare practică a cunoștințelor [2].

Implementarea rațională a unor reforme în vederea unor competențe antreprenoriale poate constitui o premisă a construcției unei arhitecturi durabile a societății viitorului și a conformării la realitățile dictate de piața muncii, în continuă schimbare. În afara achizițiilor cognitive și deprinderilor practice, prevăzute de cadrul curricular, este necesară dezvoltarea diferitor competențe utile pentru asigurarea unei activități profesionale eficiente și productive.

Promovarea spiritului antreprenorial este una din necesitățile sistemului educațional actual, iar modelul *Firmei de exercițiu* este extrem de important în această tendință. Este o metodă nouă inovativă, ce orientează învățământul spre realitățile pieței muncii, fiind implementată, mai ales, în rețeaua de instituții profesionale. Exersarea diverselor operațiuni economice de către elevi prin *Firma de exercițiu* le va permite o adaptare mai ușoară în firma reală, formând la elevi competențe de a lua decizii, dezvoltând spiritul de inițiativă, orientare în situațiile create, capacitate de abordare creativă și inovativă. Competențele antreprenoriale sunt mai trainice, când se formează în baza unor metode interactive [3].

Societatea contemporană are nevoie de cetățeni activi, cu inițiativă, capabili să se integreze în diferite domenii ale economiei și să producă plusvaloare. *Firma de exercițiu* este un laborator pentru pregătirea teoretică și practică economică. Ea funcționează în baza principiilor unei firme reale, activitatea căreia este organizată în câteva departamente. Ca exemplu, poate servi *Firma de exercițiu*, fondată în cadrul Școlii Profesionale din orașul Leova. Elevii sunt instruiți în cadrul unor simulări economice, cultivându-se competențe de antreprenori și lideri. Implicarea în activități presupune elaborarea și prezentarea proiectului economic (planul de afacere), astfel, dezvoltându-se capacitățile intelectuale și creativitatea.

Pentru a elabora proiectul unei afaceri, se lucrează în echipă, dezvoltând capacitățile de comunicare și colaborare. În procesul de activitate, se conștientizează, care sunt factorii ce influențează prețul, calitatea produselor, cum se poate echilibra cererea cu oferta, cum se poate spori productivitatea muncii etc. În cadrul simulărilor, deciziile greșite sunt bine analizate pentru a minimiza pericolul pentru afacerea reală, iar exersarea intenționată a situațiilor de eșec are scopul pregătirii elevilor pentru soluționarea unor situații dificile [4].

În *Firma de exercițiu* se aplică noțiunile studiate din diferite domenii, astfel, activând la nivel interdisciplinar, se realizează aplicarea acestora într-un sistem funcțional și, totodată, se creează demersul didactic pentru abordarea și aplicarea unor noi concepte, utile în organizarea și conducerea unei afaceri. *Firma de exercițiu* constituită după modelul unei întreprinderi reale are scopul de a ghida elevii în procesul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Această practică permite simularea activităților dintr-o întreprindere economică reală.

Principalele abilități dezvoltate în *Firma de exercițiu* sunt aplicarea în mod direct a cunoștințelor în context interdisciplinar; dezvoltarea cunoștințelor dobândite anterior în contexte noi; prognozarea intuitivă a evoluției evenimentelor; utilizarea legislației privind înființarea, autorizarea și funcționarea unei firme; stabilirea misiunii, obiectivelor și strategiei firmei; planificarea necesarului de personal; evaluarea personalului angajat în firmă și propunerea măsurilor de dezvoltare profesională; analiza profitabilității și competitivității firmei pe piață; analiza mediului de marketing în vederea dezvoltării afacerii; organizarea firmei din punct de vedere al eficienței proceselor și structurii aferente acestora; orientarea activității spre elaborarea noilor produse și tehnologii etc.

Firma de exercițiu la chimie poate include și alte departamente, cum ar fi un laborator pentru analiza chimică a calității produselor (de exemplu: vitamine, conservanți, coloranți, aditivi, conținutul de glucoză, proteină etc.) sau dacă firma este de produse tehnice (mașini, utilaje etc.), conținutul de gaz de eșapament, toxicitatea etc.

Datele de laborator pot servi ca pilon de bază în marketingul *Firmei de exercițiu* în prezentarea produselor oferite pieței de desfacere sau analiza celor achiziționate și informarea despre calitatea lor. În astfel de laboratoare virtuale, elevii conștientizează necesitatea de studii aprofundate la disciplina *Chimia*, acumulând informații utile pentru viața cotidiană.

Aceste cunoștințe le vor spori convingerea de a opta pentru un mod de viață sănătos și pentru consumul produselor naturale și ecologic pure, iar în activitatea *Firmei de exercițiu* se vor atenționa asupra producerii de mărfuri ecologice, sănătoase și calitative. Astfel de activități îi ajută pe elevi să considere disciplina *Chimia* drept o posibilă sursă de cercetare, de aplicare, de experimentare, de dezvoltare a unei afaceri, de aprofundare a specializării, de revizuire a concepției asupra unui anumit produs sau domeniu dat, cum ar fi produsele alimentare, tehnologiile de prelucrare etc.

În școala profesională, prioritate în instruire este pregătirea în domeniul meseriei alese, de aceea, deseori, copiii neavând o motivație clară, argumentată, au o atitudine mai superficială față de disciplinele de cultură generală, toată atenția fiind îndreptată spre cele de specialitate. Existența laboratorului virtual în cadrul predării-învățării chimiei, conferă acestui obiect un aspect practic, transformând studiul general în unul profesional. De exemplu, lăcătușii-auto la *Chimie*, vor avea posibilitatea să învețe a deosebi uleiul pentru motor nu numai după preț, dar și după unele proprietăți chimice și fizice, studiate în laboratorul de chimie.

La ore elevii sunt puși în fața situațiilor de a cerceta și aceasta îi motivează, inclusiv pentru învățarea mai aprofundată a domeniului. Unele studii pot fi realizate și în cadrul laboratoarelor virtuale. Utilizând programele informaționale ale acestora, elevii pot da răspunsuri corecte la întrebările: *Ce produs alegi? De ce? Care este deosebirea dintre uleiurile date? Din ce cauză piesele de schimb X sunt fabricate din astfel de material, de ce nu din altul?... Acumularea cunoștințelor din chimie despre materiale și procese le permite să cunoască aspecte practice din domeniul specialităților alese.*

Anume acest fapt influențează alegerea corectă a produsului. Laboratorul virtual oferă posibilitatea de a efectua analiza unui produs, prin schimbarea proprietăților în timp, variații de temperatură, presiune, cercetând, totodată, schimbările apărute, condițiile climaterice pe care le putem observa, perioade îndelungate (ore, zile, ani, zeci de ani). În urma acestor studii, viitorii specialiști vor fi pregătiți să facă alegerea corectă a produselor în meserie, dovedind unele competențe ce pot lipsi chiar unor profesioniști experienți.

În context, putem afirma că absolvenții noștri vor avea și abilități referitoare la oferte de produse, argumentarea calității acestora clienților de mâine, și, având șansa de a deschide o firmă proprie, ei vor ști cum să aleagă marfă calitativă și să o realizeze cumpărătorilor, posedând cunoștințe utile de la orele de chimie.

Cercetări de acest fel pot face și elevii care au optat pentru alte specialități, bucătarii, spre exemplu – referitoare la calitățile bucatelor sau diverși muncitori calificați despre tencuieli, chituri sau alte produse de materii prime, utilizate în domeniile alese.

Firmele de exercițiu sunt pentru adolescenții mecanisme de orientare profesională, iar departamentele de activitate, inclusiv laboratoarele de experimentare virtuală, pot servi ca trasee în făurirea viitorului lor. Astfel, activând într-un laborator chimic virtual, nu este exclus faptul, că elevii vor dori să-și aprofundeze cunoștințele în colegii sau instituții de învățământ superior și să le aplice în practică la întreprinderi de producere a alimentelor, de analiză a calității apelor potabile și celor uzate, instituții farmaceutice sau în alte domenii importante.

Utilizarea competențelor antreprenoriale de către tineri se produce doar prin înțelegeri cu agenții economici, astfel ca ei să le poată aplica în condiții reale. Acesta este un pas intermediar între simulările din cadrul *Firmei de exercițiu* și crearea unor afaceri personale, cu scopul acumulării experienței necesare. Formarea competenței de utilizare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite, cu scopul organizării activităților comerciale, creează premise pentru dezvoltarea sectorului real al economiei și creșterea bunăstării societății.

Adaptarea sistemului educațional la necesitățile pieței muncii motivează pentru instruirea substanțială în domeniile chimiei și biologiei. Simularea unor activități cu caracter antreprenorial permite familiarizarea practică cu realitățile economice.

Este important ca întreg sistemul educațional să fie bazat pe formare prin cercetare, aplicarea practică a cunoștințelor, promovarea tehnologiilor inovative în activitatea antreprenorială [5-8].

Multe din aceste afaceri ar putea fi orientate spre localitățile rurale, care în prezent duc lipsa unor mecanisme eficiente de sporire a bunăstării populației, fapt ce influențează negativ starea demografică, socială și economică. Dar pentru susținerea entuziasmului tinerilor, este necesară implicarea activă a statului și organizațiilor neguvernamentale. Dezvoltarea întreprinderilor din localitățile rurale va crea premise reale pentru formarea infrastructurii necesare, asigurarea unei vieți confortabile și de micșorare a numărului tinerilor migranți.

Astfel, prin crearea condițiilor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale procesul educațional devine creativ, formativ, captivant și util, contribuind la creșterea compatibilității între sistemul educațional și piața muncii, creând noi locuri de muncă și producând plusvaloare pentru societate. Dezvoltarea competenței antreprenoriale de la cea mai fragedă vârstă permite creșterea ponderii gândirii inovative la tineri. Acest moment valoros al procesului educațional permite formarea unei legături trainice și conștiente în lanțul:

INSTRUIRE – CERCETARE – CREATIVITATE –
ACTIVITATE PRACTICĂ – IDEI INOVATIVE –
IMPLEMENTARE – MODERNIZAREA
TEHNOLOGIILOR.

Activând în aceste firme de exercițiu, elevii pot obține nu doar cunoștințe și aptitudini în domeniul economic, ci și o pregătire eficientă pentru viață. Drept urmare, ei nu vor mai opta pentru produsele cu coloranți, conservanți, aditivi alimentari sau alți compuși chimici dăunători, folosiți în varii întreprinderi. Vor

alege produsele naturale, ecologic pure, fără modificări genetice sau adaosuri de diferite substanțe chimice.

Un rol important îl are dezvoltarea abilităților de utilizare în scopuri comerciale a unor resurse disponibile, spre exemplu, a resurselor energetice biocombustibili gazoși, lichizi, solizi în baza materiei prime disponibile, cu scopul rezolvării unor probleme cu caracter ecologic, a includerii unor materiale neutilizate în circuitul economic, a identificării noilor oportunități în rezolvarea problemelor energetice și a diminuării dependenței de marii furnizori de energie. Drept exemplu, poate fi adusă experiența de diseminare a cunoștințelor despre posibilitățile de utilizare a surselor energetice de alternativă în cadrul Liceului Teoretic Săseni, r-l Călărași.

Elevii au fost familiarizați cu tipurile de energie, sursele de obținere a biocombustibililor, metodele de producere a energiei din biomasă, procesele biochimice de conversie a biomasei, potențialul surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova, avantajele tehnologiilor energetice bazate pe biocombustibil etc.

Implementarea energiei produse din biomasă presupune cunoașterea proprietăților chimice și fizice ale respectivei materii prime. Aceasta devine o condiție pentru antreprenorii din domeniul energetic în promovarea cu succes pe piață a combustibililor solizi, lichizi și gazoși, produși de întreprinderea care o administrează directorul (elevul). Începând de la sinteza biomasei în urma procesului de fotosinteză, care include o serie de reacții chimice de transformare a substanțelor anorganice în organice și terminând cu studierea compoziției chimice a produsului final, analiza capacității calorice a combustibilului produs, viitorul specialist întâlnește multe noțiuni și legități chimice care se studiază la chimie.

Totodată, studiul energiei regenerabile include cunoștințele interdisciplinare biologie–chimie–fizică. De exemplu, din biocombustibilii lichizi fac parte în mare măsură alcoolii și uleiurile, biocombustibilul gazos – metanul și alte hidrocarburi, din biocombustibilul solid – celuloza. Compoziția chimică a materiei prime este determinantă în alegerea tipului de materie vegetală,

în dependență de proporții masive de carbon, oxigen, hidrogen, azot, sulf, clor etc. Noțiunile de capacitate calorică, energie chimică, termică, electrică, efectul de seră, substanțe biodegradabile ș.a. pot fi însușite cu succes în cadrul orelor de antreprenariat, fiind un factor motivațional important.

Concurența dintre întreprinderile virtuale pe care elevii le administrează, determină o bună cunoaștere a proprietăților combustibilului din biomasă, respectiv, o bună cunoaștere a noțiunilor chimice specifice pentru acest domeniu, pentru a convinge cumpărătorul să procure biocombustibili de calitate înaltă.

Sondajele efectuate au confirmat, că în cadrul activităților organizate interesul elevilor pentru studierea chimiei a crescut. Combinarea cunoștințelor din antreprenariat și chimie s-a dovedit a fi un factor de apreciat.

Astfel, dezvoltând competențe antreprenoriale la elevi, formăm și o atitudine grijulie față de problemele calității mediului ambiant. Activitatea cu succes a *Firmei de exercițiu* este asigurată și de cunoașterea pieței. Personalul din cadrul compartimentului de marketing trebuie să posede cunoștințe de specialitate, dublate de numeroase calități de spirit de analiză, sinteză, gândire abstractă și concretă, intuiție, memorie, inițiativă.

Aceste calități sunt importante în dezvoltarea personalității elevului spre care tinde profesorul în cadrul orelor, iar *Firma de exercițiu* creează un mediu favorabil pentru formarea și consolidarea acestora. În compartimentul de marketing pot activa specialiști ce aparțin mai multor profesii (*economiști, informaticieni, ingineri, sociologi, psihologi, chimiști, ecologi, arhitecți...*), în dependență de profilul întreprinderii date.

Ca urmare a intercalării activităților din chimie și antreprenariat, tinerii devin mai responsabili și motivați pentru realizarea obiectivelor propuse, mai ales, dacă acestea se referă la diferite procese tehnologice din domeniul produselor alimentare, analiza calității unor indici ai apei, vinului, berii, sucurilor sau chiar indici ecologici, fie chiar și în aplicarea acestora în firme sau laboratoare virtuale. Ca urmare a promovării spiritului de inițiativă și de responsabilitate în cadrul

Firmei de exercițiu, generațiile viitoare de elevi vor opta pentru o atitudine prietenoasă și grijulie în raport cu mediul și sănătatea oamenilor.

Pe lângă studiul conținuturilor curriculare la chimie, în cadrul *Firmei de exercițiu*, tinerii sunt atrași de astfel de lecții, unde subiectele discutate pot fi transformate în situații - probleme, rezolvarea cărora pot aduce până la aplicarea în practica virtuală, analizând avantajele și dezavantajele lor, ca mai apoi cunoscând rezultatele, să poată fi folosite pe parcursul vieții în companii reale sau alte sfere de activitate.

Deseori, anume la asemenea ore, elevii descoperă esența studierii și cunoașterii chimiei, rolul ei în viața omului și modul de aplicare a cunoștințelor din acest domeniu în alte sfere de activitate. S-a stabilit, că utilizarea laboratoarelor virtuale la orele de chimie, cât și firmelor care există doar potențial, au un rol important în predarea, consolidarea și evaluarea cunoștințelor.

Dar cel mai important progres nu este doar creșterea reușitei la învățătură, ci conjugarea domeniilor Instruire–Antreprenariat–Inovație, care permite formarea unei concepții integrale despre cunoștințe, utilitatea practică a lor și necesitatea abordării creative a situațiilor create.

Concluzii

Educația contemporană este tot mai influențată de tendințele pieței muncii, fapt ce condiționează elaborarea unor repere metodologice, orientate spre satisfacerea necesității dezvoltării competenței antreprenoriale a educabililor. Organizarea instruirii la chimie, adaptate condițiilor practice, sporesc interesul elevilor față de compuși, precum și fenomenele chimice.

Cunoștințele și abilitățile dobândite în context interdisciplinar, în cadrul activităților interactive, permit elevilor să simtă realitatea concretă, să-și dezvolte spiritul de inițiativă, intuiția, capacitatea de a lua decizii etc. Integrarea domeniilor Instruire–Antreprenariat–Inovație creează premise favorabile pentru dezvoltarea unei generații noi de cetățeni, pentru care formalismul este substituit de motivația intrinsecă.

BIBLIOGRAFIE

1. Coropceanu E., Nedbaliuc R., Nedbaliuc B. *Motivarea pentru instruire: Biologie și chimie*. Chișinău: UST, 2011.
2. Baxan I. *Formarea competențelor antreprenoriale din perspectiva asigurării calității educației*. In: *Studia universitatis, Seria Științe ale educației*, 2009, Nr. 5(25), pp. 114-118.
3. Cojocaru V., Ticuță E.R. *Competențe antreprenoriale prin metode interactive*. Chișinău: Pontos, 2011.
4. Tanasachi O., Coropceanu E., Lozovanu V. *Formarea competențelor antreprenoriale în cadrul cursului de chimie*. In: Conferința națională cu participare internațională *Integrare prin cercetare și inovare*, 10-11 noiembrie 2015, Chișinău: USM, pp. 129-131.
5. Cojocaru V. *Teoria și metodologia transferului inovațional în învățământul superior*. Chișinău: Editura Pontos, 2010.
6. Belostecinic Gr. *Cunoașterea și inovarea – calea spre competitivitate*. In: *Akados*, 2007, Nr. 2-3, Pp. 58-60.
7. Drucker P. *Inovația și sistemul antreprenorial* (trad. engl.). București: Editura Enciclopedică, 1993.
8. Rusnac Gh., Guțu V., Callo T. *Integrarea științei și învățământului superior. Concepții. Orientări. Strategii*. Chișinău: CEP USM, 2007.